

УДК
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

ДЗЮИНА ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА

Преподаватель Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа
Адыгейского государственного университета

Научный руководитель – **С.Н. БЕГИДОВА**

Майкоп, Россия

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена снижением социальной активности спортсмена как гражданина и патриота, что показывает низкий уровень подготовки будущих тренеров преподавателей к гражданско-патриотическому воспитанию спортсменов. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и определении ключевых аспектов, необходимых для подготовки будущих тренеров и преподавателей к гражданскому и патриотическому воспитанию юных спортсменов. В результате исследования подготовка будущих тренеров-преподавателей к гражданско-патриотическому воспитанию спортсменов рассматривается как часть системы профессионально-педагогической подготовки, как система, целостность которой достигается интеграцией её компонентов (теоретическая подготовка, практическая, психологическая, включающая мотивацию, интерес, установку к данному виду деятельности, методическая, рефлексивно-оценочная.).

Ключевые слова: гражданин, патриот, тренер-преподаватель, гражданско-патриотическое воспитание, подготовка будущих тренеров-преподавателей.

Введение. В настоящее время наблюдается значительное снижение социальной активности спортсменов в роли граждан и патриотов. Недавние социологические опросы свидетельствуют о растущей тенденции к социальной изоляции среди спортсменов. Отмечается снижение уровня осознанности гражданских обязанностей, ослабление патриотических чувств, а также проявление агрессивного и экстремистского поведения [6, 7]. Подтверждение приведенной информации можно наблюдать в сообщении пресс-служб Минспорта России о смене спортивного гражданства (67 человек), среди которых: 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, 8 - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта. За время, прошедшее с момента введения санкций против российского спорта, не менее 204 российских атлетов прошли процедуру смены гражданства, чтобы получить право выступать на международных соревнованиях.

В условиях переоценки ценностей и смены идеалов проблема гражданско-патриотического воспитания является одной из приоритетных, что нашло свое подтверждение в нормативно-правовых документах (Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования РФ, письмо Министерства образования РФ от 15 января 2003 года № 13-15-08/13 «О гражданском образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и др.) [1, 2].

В разработанной концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года отмечается, что одним из ключевых элементов системы физической культуры и спорта в Российской Федерации, наряду с задачами вовлечения детей в систематические занятия спортом, их физического развития, формирования и укрепления их здоровья, является патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности [6, 7].

В связи с этим, формирование гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения становится приоритетной целью для государства и образовательных учреждений. В данной ситуации, система образования, в том числе и дополнительное образование (спортивные школы, секции, клубы и прочее), должны играть важную роль в становлении гражданского самосознания, воспитания гордости за свою страну, уважения к ее прошлому и культурному наследию. Однако, для успешного решения этой задачи необходимо, чтобы будущие педагоги, в частности тренеры-преподаватели, были готовы к воспитательной работе [1, 8].

Физическая культура и спорт обладают мощным воспитательным потенциалом и способствуют формированию таких мировоззренческих основ личности как гражданственность и патриотизм. Под гражданско-патриотическим воспитанием следует понимать целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки будущего специалиста к инициативному труду, участию в управлении социально-ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Опираясь на труды А.В. Гузновой, О.А. Павловой и О.Н. Шумиловой можно выделить совокупность основных компонентов подготовки будущих тренеров-преподавателей к гражданско-патриотическому воспитанию юных спортсменов: мотивационный, когнитивный, деятельностный [5].

Когнитивный компонент отражает представления будущего тренера-преподавателя о личностном смысле жизненной сферы. Этот компонент подразумевает восприятие окружающей действительности сквозь индивидуальную систему взглядов и убеждений, сформированную на базе знаний об окружающем мире и ценностях, а также осознание их важности и необходимости применения в повседневной жизни.

Мотивационный компонент у будущих тренеров-преподавателей обеспечивает мотивационно-ценностное отношение будущего тренера-преподавателя к родным и близким, другим людям, ориентируя его на гуманистические и общечеловеческие ценности. Он включает такие качества как миролюбие, стремление к справедливости, любовь к Родине, руководствуется общечеловеческими ценностями.

Деятельностный компонент отражает практический, действенный, регулятивный характер ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности будущего тренера-преподавателя. Он характеризуется реальным поведением будущего тренера-преподавателя, его умением соблюдать общественные правила, выполнять основные социально-нравственные обязанности.

Исходя из вышеперечисленного следует отметить, что при реализации задач гражданско-патриотического воспитания юных спортсменов немаловажным аспектом является и сама личность тренера-преподавателя. Ведь личность тренера-преподавателя становится центральной фигурой и, порой, эталоном для подражания не только в спортивной карьере, но и в повседневной жизни юного спортсмена.

Исходя из этого профессиональная деятельность тренера-преподавателя строится не только на отборе юных спортсменов, построении и реализации учебно-тренировочного процесса, но и на реализации воспитательной функции, которая является неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса и оказывает влияние на формирование личности юного спортсмена.

Воспитывающее влияние тренера-преподавателя на спортсменов в команде обусловлено комплексом факторов, включающим в себя восприятие и оценку спортсменами его профессиональных компетенций и личностных характеристик, а также степень совместимости и гармоничности взаимоотношений, определяемых взаимным восприятием, согласованностью жизненных ценностей и установок. Не менее важным является создание тренером условий, способствующих активному участию спортивного коллектива в формировании морально-этических норм и ценностей у своих воспитуемых, а также умение

рационально использовать педагогический инструментарий в учебно-тренировочном процессе. Все выше изложенное позволяет констатировать, что подготовка будущих тренеров-преподавателей к гражданско-патриотическому воспитанию юных спортсменов должна быть обязательным компонентом профессиональной подготовки [2,4]. Если сам будущий специалист не сформировался как социально зрелая личность с ответственностью за свою страну, культуру, народ, то вряд ли он будет способен воспитать данные качества у своих спортсменов.

Результаты исследования.

Организация констатирующего эксперимента проходила на базе МГТК ФГБОУ ВО «АГУ». В эксперименте приняли участие студенты первого, второго, третьего курсов в количестве 52 человек, обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая культура».

Респондентом было предложено дать ответы, предложенные в тесте-опроснике, разработанный на основе методических предложений авторов И.Н. Елисева, И.И.Елисеевой, И.А. Занина, А.Г. Илиева. Содержание вопросов тест-опросника было направлено на выявление уровня знаний о понятиях гражданственности и патриотизма у студентов первого, второго и третьего курсов. Тест-опросник состоял из 3 заданий.

В содержание первого задания были включены вопросы, позволяющие оценить уровень представления респондентов о гражданственности, патриотизме, ответственности, национальных ценностях, традициях и т.д. Целью данного задания было определить уровень знаний ключевых определений гражданственности и патриотизма студентов. Результаты тест-опросника приведены на рисунке №1.

Рисунок 1. Результаты тест-опросника направленного на выявление знаний о гражданственности и патриотизме у будущих тренеров-преподавателей.

Исходя из полученных данных, необходимо отметить, что уровень знаний о гражданственности и патриотизме у студентов первого курса составил 40,9%, второго курса - 36,8%, третьего курса - 22,3%. Это означает, что у будущих тренеров-преподавателей первого курса уровень знаний выше, чем студентов старших курсов. Что, вероятно, связано с недавним завершением школьного образования и активным изучением дисциплин первого года обучения. Так как на первом курсе обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях большое внимание уделяется общеобразовательным дисциплинам. У будущих тренеров-преподавателей старших курсов специальности 49.02.01 уровень значительно ниже, чем у первокурсников.

Содержанием второго задания было написание эссе на тему: «Гражданственность и патриотизм в спорте». Целью данного задания являлось выявление у студентов первого, второго, третьего курса специальности 49.02.01. «Физическая культура» понимания о роли и значимости гражданственности и патриотизма в спортивной деятельности.

В результате написания эссе были получены следующие результаты: из 52 студентов с заданием справились только 9 студентов. Из девяти человек только пять человек смогли точно сформулировать и указать, ключевое влияние гражданственности и патриотизма в спортивной, учебно-тренировочной деятельности спортсмена, описать ключевые аспекты,

прослеживающиеся в соревновательной деятельности, перечислить личностные качества которыми должен обладать спортсмен защищающий честь своей страны. Большинство студентов ограничились поверхностным пониманием патриотизма и гражданственности, сводя их к исполнению гимна и поднятию флага. Вследствие чего полученные результаты свидетельствуют о низком уровне сформированности гражданской и патриотической позиции.

Третье задание заключалось в оценке ответов на вопросы, содержанием которых являлось осуществление выбора в сложившейся ситуации на своем личном примере. Вопросы третьего задания были разработаны на основе анкеты И. В. Кольцовой «Оценка сформированности гражданского самосознания у студентов». В ходе определения уровня гражданско-патриотического самосознания за основу взяты три вопроса, с помощью которых были получены следующие данные, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Уровень сформированности гражданственности и патриотизма у будущих тренеров-преподавателей.

По полученным данным можно констатировать, что будущие тренеры-преподаватели имеют определенную базу знаний основных определений составляющих гражданственность, патриотизм. Но опираясь на результаты второго и третьего задания необходимо отметить разрыв между теоретическими знаниями и их практической реализацией, наряду с неполным осознанием гражданской ответственности и патриотических ценностей. А также следует учитывать, что респонденты в опросах часто выбирают социально одобряемые ответы, однако в реальных ситуациях их поведение может противоречить заявленным принципам, демонстрируя приоритет личной выгоды.

Исходя из этого, необходимо отметить, что тренеры-преподаватели не уделяют должного внимания формированию гражданско-патриотических качеств, сосредотачиваясь преимущественно на спортивном результате спортсмена и на повышении уровня их физической подготовленности. Тренер-преподаватель должен в полной мере осуществлять воспитательную функцию, направленную на личность юного спортсмена так как, именно личность тренера-преподавателя является важной составляющей в воспитании личности спортсмена.

Выводы. Подготовка будущих тренеров-преподавателей к гражданско-патриотическому воспитанию юных спортсменов должна стать важной составляющей частью учебно-воспитательного процесса образовательной организации. Такая подготовка в процессе профессионального обучения требует, чтобы образовательный процесс строился на следующих целевых ориентирах:

1. Формирование гражданственности и патриотизма должно стать основным ориентиром образовательного процесса в учебной организации, что предполагает реализацию этой задачи через содержание учебных дисциплин (модулей).

2. В процессе обучения у студентов, будущих специалистов в сфере физической культуры, необходимо формировать установку на реализацию воспитательной функции в своей профессиональной деятельности.

3. Подготовка будущего тренера-преподавателя к гражданско-патриотическому воспитанию юных спортсменов должна включать в себя получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, а также формирование психологической готовности к данной деятельности

4. Формирование способности к самоанализу и оценке собственной деятельности, а также действий своих сверстников, является важным фактором формирования чувства гражданской ответственности и патриотизма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Алиев М.Н., Джандаров Д.З. Значение физической культуры и спорта в патриотическом воспитании учащейся молодежи // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2018 № 64 –С. 55-64.
2. Барчуков И.С. Правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта // Государство и право. Юридические науки. – 2016 – № 13 – С. 37 –42.
3. Бегидова С.Н., Хазова С.А. Акмеологическая направленность личности специалиста по физической культуре и спорту////Педагогическое образование и наука. 2008.- №8. С.14-17.
4. Бегидова С.Н. Воспитательный потенциал учебного процесса вуза// Сенергетика образования: науч. Журнал (социальные и гуманитарные науки), №2(15), 2009. – С.15-18.
5. Гузнова А.В., Павлова О.А., Шумилова О.Н. Проектная деятельность как средство реализации научно-исследовательской работы и способ гражданско-патриотического воспитания студентов-бакалавров в рамках дисциплин социально-гуманитарного цикла // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 4 (23). С. 61-65.
6. Основные положения Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации": Оценка качества образования; Выпуск 19 / Г. А. Балыхин, Н. И. Булаев, А. Н. Дегтярёв [и др.]. – Москва: Издание Государственной Думы, 2014. – 56 с.
7. Патриотическое воспитание молодежи в процессе гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. Аналитический отчет / А.А. Айвазян, В.Л. Назаров, Е.О. Нидергаус, Д.С. Попов. – Екатеринбург: Департамента молодежной политики Свердловской области, 2017. – 70 с.
8. Хобраков, С. Ц. Патриотическое воспитание детей и молодежи / С. Ц. Хобраков. – Улан-Удэ: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Бурятия "Бурятский республиканский институт образовательной политики", 2024. – 124 с.